

6. *Turovskij Ya. Primanka dlya deneg. Reforma Trampa vzryvaet mirovuyu ekonomiku // Vremya. 2018. № 5 (630). S. 10.*

7. *Fenomen Trampa: Koll. monografiya / Pod red. A.V. Kuzne-cova. M.: INION, 2020.*

В.В. БИРЮКОВ

**Общественная собственность и ее центральная роль
в построении хозяйственной системы***

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы смены парадигмальных основ изучения отношений собственности. Показаны особенности либеральной концепции собственности и концепции социальной функции собственности, а также парадигмальная ограниченность данных концепций. Для пересмотра традиционной парадигмы исследования экономических отношений собственности предлагается исходить из двойственного характера интересов субъектов экономики. В контексте общественной природы собственности обосновывается необходимость понимания общества как верховного собственника и признания в качестве центральной области хозяйственной системы общенародной по своей сути собственности, совладельцами которой выступают все ее субъекты. Автором аргументируется, что под влиянием специфики баланса экономических интересов складываются особенности конструирования экономических форм собственности. Предложенная перспектива ориентирует на парадигмальный пересмотр сложившихся представлений о проблемном поле исследования экономических отношений собственности и создание на этой основе новой категориальной сетки.

Ключевые слова: концепции собственности, частная собственность, социальная функция собственности, общественная собственность, верховный субъект собственности, обязанность собственника.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Бирюков В.В. Общественная собственность и ее центральная роль в построении хозяйственной системы // *Философия хозяйства*. 2025. № 3. С. 103—119. DOI:

Abstract. The article discusses the change in the change in the paradigm of the study of property relations. The features of the liberal concept of property and the concept of the social function of ownership, as well as the paradigmatic limitations of these concepts, are shown. To revise the traditional paradigm of studying the economic relations of property, it is proposed to proceed from the dual nature of the interests of the subjects of the economy. In the context of the social nature of property, the need to understand society as a supreme owner and recognition as a central area of the economic system of a generally common property, co-owners of which are all its subjects, are justified. The author argues that, under the influence of the specifics of the balance of economic interests, the features of the construction of economic forms of ownership are formed. The proposed prospect focuses on a paradigm revision of the prevailing ideas about the problematic field of study of economic relations of property and the creation of a new categorical grid on this basis.

Keywords: property concepts, private property, social function of property, public property, supreme subject of ownership, duty of the owner.

УДК 330; 347.23
ВБК 65.01

Введение

Фундаментальные перемены, происходящие в современном мироустройстве, способствуют формированию новой волны разработки познавательной подходов, связанных с поиском адекватных ответов на сложившиеся экономические, социальные и экологические угрозы. Сегодня многие экономисты, правоведы, политологи и социологи обращают внимание на особую значимость отношений собственности, которые оказывают решающее влияние на экономическое, социальное, культурное и политическое развитие. Неравенство в богатстве и широкомасштабное негативное воздействие крупных частных владельцев на тех, кто не является владельцами, выступает одной из главных проблем в общественных дебатах. Современные перемены в общественно-экономической мысли привели к формированию в мае 2024 г. Берлинского консенсуса, который претендует на замещение Вашингтонского консенсуса и ориентирует на

проведение государственной политики, которая связана с трансформацией отношений собственности и предусматривает создание богатства для многих [27].

Вместе с тем в настоящее время отношения собственности преимущественно описываются в рамках либеральной концепции, согласно которой частная собственность выступает в качестве почти абсолютного права. Однако в последние десятилетия в зарубежной литературе по теории собственности произошел взрыв, связанный с рассмотрением отношений собственности как социальных отношений. Этот «социальный сдвиг», сложившийся в рамках исследовательской традиции неортодоксального институционализма, признает важность общественных интересов в понимании как концепции собственности, так и ее использования в экономико-правовых системах реального мира. Данный познавательный подход предполагает рассмотрение собственности с учетом наличия у нее социальной функции и формирует важные предпосылки для смены исследовательской парадигмы.

Следует учитывать, что конкурирующие сегодня неоинституциональные и неортодоксальные версии теории собственности остаются эклектичными и фрагментальными, что обусловлено парадигмальной ограниченностью сложившихся институциональных подходов [1]. В результате возникают непреодолимые проблемы при создании адекватных описаний развития экономических и правовых отношений собственности с учетом их взаимосвязи. В связи с этим важным является разработка адекватных реалиям парадигмальных основ анализа отношений собственности и структуры собственности с учетом особой роли общественных интересов в их формировании.

Либеральная концепция собственности и концепция социальной функции собственности как альтернативные версии институционального подхода

Парадигмальные основы либеральной концепции собственности и концепции социальной функции собственности во многом сложились под влиянием понимания Г. Гегелем гражданского общества, в котором происходит борьба частных интересов и требуется политическая деятельность государства в интересах органического целого [6, 228]. В результате для описания относительно устойчивых

форм собственности используется явно или по умолчанию неоинституциональный или неортодоксальный институциональный подход, основанный на эгоистической трактовке экономических мотивов субъектов.

Либеральная модель «связки прав» является сегодня доминирующей моделью, получившей широкое распространение в юридических и экономических исследованиях, а также в образовательной литературе. Прародителем либеральной модели собственности, в рамках которой содержание собственности сводится к различному количеству специфических прав, считается римское право. Римские юристы признавали, что собственность состоит из отдельных прав, владельцы могут разделить некоторые из этих прав и при этом быть собственниками. В Кодексе Наполеона была отмечена роль государства в ограничении права собственности; в связи с этим собственность определялась как право использовать и распоряжаться вещами самым абсолютным образом при условии, что они не используются способом, запрещенным законами и правилами. Применяемый в либеральной модели «ценностно-нейтральный» институциональный подход к рассмотрению собственности предполагает закрепление прав собственности формальными нормами и неформальными правилами.

В неоинституциональной версии либеральной теории «пучка прав» собственности, у истоков которой стояли Р. Коуз, А. Алчиан и А. Оноре (выделивший 11 правомочий), распределение «пучка прав» собственности описывается с учетом взаимодействия различных агентов в условиях неопределенности, наличия издержек агентских отношений и влияния внешних факторов. Неоинституционалисты, исходя из методологического индивидуализма, считают, что действия совершают индивиды; поэтому общество не является реальным актором, реализующим общие интересы [14, 56]. Они указывают на необходимость ограниченного вмешательства государства в экономику. При этом на государство возлагается обязанность создания институциональных условий соблюдения прав собственников; неспособность государства защитить права собственников рассматривается в качестве ключевой причины формирования неэффективной модели экономики.

В отличие от либеральной концепции сторонники концепции социальной функции собственности трактуют ее как особое социальное отношение и основываются на использовании неортодоксального институционально-эволюционного подхода, опирающегося на идеи мыслителей Древнего мира и Немецкой исторической школы. При этом указывается на то, что социальные институты, в том числе и институт собственности, должны быть справедливыми и соответствовать ценностным представлениям и интересам общества. Так, Г. Шмоллер писал, что смитовская политэкономия показала важность поддержания справедливости в рыночном обмене, но это — часть справедливости; необходимо построение справедливых народнохозяйственных институтов [19, 53—54].

Возникшее в XIX в. неортодоксальное направление изучения собственности стало активно разрабатывать французскими и итальянскими учеными, акцентировавшими внимание на необходимость учета связи права собственности с социальными отношениями и его историческую изменчивость. Основоположником данного направления принято считать французского профессора права Л. Дюги, который указывал в рамках теории солидаризма на социальную связанность людей и возрастание их взаимозависимости с развитием общества. В связи с этим он утверждал, что собственность связана не только с наличием индивидуального права, но и с существованием социальной функции. Дюги писал, что защита прав собственника предполагает одновременно выполнение собственником обязанностей его общественной роли. Если собственник эти обязанности не выполняет (например, отказывается от обработки земли), то законно вмешательство правителей с целью побудить его выполнить свою социальную функцию [8, 19].

Современная волна переосмысления отношений собственности в зарубежной литературе характеризуется растущим количеством исследований, направленных на изучение социальной функции собственности [21; 22; 25; 26]. В этих исследованиях указывается на то, что концепция социальной функции собственности, которую иногда называют «древовидной» концепцией собственности, обеспечивает лучший способ понимания отношений собственности, чем либеральная модель собственности. Так, А. Робилант пишет, что данная концепция рассматривает собственность как дерево со стволом,

который образует ядро правовых отношений. Каждая из его ветвей требует разного баланса многих ценностей, которые определяются социальной функцией собственности и которые выступают в качестве разнообразных пакетов прав, специфичных для конкретных ресурсов [26].

В концепции социальной функции собственности, в отличие от либеральной концепции пучка прав, по-иному рассматривается роль государства в формировании или изменении форм отношений собственности. Теоретики концепции социальной функции собственности обращают внимание на тот факт, что не только собственник может перекрыть набор имущественных прав, но и государство может это сделать. Понимание собственности как социального института позволяет законодательным органам с учетом существования нормативного ограничения права пользования объектом рассматривать право собственности как переменный набор прав, а не их фиксированный пакет. Государственные органы могут добавлять или убирать некоторые полномочия для достижения различных социальных целей. В связи с этим государство стало включать в их совокупность не только права, но и обязанности при использовании ресурсов — природных или произведенных, осязаемых или неосязаемых.

Общественная природа собственности и смена парадигмы исследования экономических отношений собственности

В России во второй половине XIX — начала XX в. сложились разные представления о собственности. При этом часто собственность рассматривалась как широкое понятие — не только как юридическое, но и как социальное и духовное. Особую значимость имеет предложенный С.Н. Булгаковым исследовательский подход, в рамках которого он ставил вопрос о собственности и богатстве, исходя из включенности человека в систему хозяйственных связей, указывая на важность духовных, нравственных мотивов в хозяйственной деятельности людей и их влияния на хозяйственную жизнь общества. В связи с этим Булгаков говорил о том, что противоречие между личной заинтересованностью в росте благосостояния и благом общества устраняются, когда увеличение народного богатства сопровождается справедливым его распределением.

Идея Булгакова об органической целостности хозяйства предполагает, что общество как сложное целостное образование создает систему институциональных норм и правил, с помощью которых происходят распределение и использование имеющихся национальных ресурсов в интересах общего блага. Поэтому он писал, что в генетическом понятии хозяйства частные раздробленные акты выступают проявлением единой функции. «Динамически они представляются... проявлениями единой деятельности, подчиненной в своем развитии своим особым нормам» [5, 90—91]. Булгаков подчеркивал исторический характер социальных институтов, в том числе и частной собственности. В связи с этим он считал, что выбор хозяйственных форм и комбинаций частной и общественной собственности необходимо осуществлять с учетом того, как они способствуют реализации творческого потенциала человека и росту народного богатства в конкретно-исторических условиях [4, 367—368].

В отличие от доминирующих сегодня концепций собственности сложившийся в классической политэкономии подход к изучению собственности как уникальному феномену базируется на учете двойственной природы человека и этической традиции Аристотеля. Это позволяет рассматривать субъектов национального хозяйства как носителей сложной системы частных и общих экономических ценностей и интересов [2]. В классической теории исходным пунктом изучения отношений собственности выступал народнохозяйственный (макроэкономический) взгляд на экономику как сложную систему, складывающуюся в рамках общественного разделения труда по поводу использования объектов собственности. При этом А. Смит утверждал, что самым священным и неприкосновенным правом собственности является право на собственный труд, ибо труд есть первоначальный источник всякой собственности вообще [17, 104]. К. Маркс указывал на ключевую роль собственности в формировании хозяйственной системы и в связи с этим писал, что в отношениях собственности «мы раскрываем... скрытую основу всего общественного строя» [11, 860]. Он подчеркивал общественную природу собственности и установил важнейшие особенности процесса воспроизводства отношений собственности на основе теории трудовой стоимости.

Особенности воспроизводства экономических отношений собственности Маркс связывал с тем, что в процессе общественного воспроизводства происходит воспроизводство стоимости потребленных капитальных и жизненных благ. При этом он отмечал, что в любом воспроизводственном процессе затраты труда (t) непосредственного производителя должны возместить его расходы на приобретение средств производства (ta) и жизненных средств (tc) [11, 859]. При увеличении производительности труда возникают прибавочное время (Δt) и соответствующая структура затрат труда, т. е. $t = ta + tc + \Delta t$. В аграрных экономиках инвестиционная часть затрат общественного труда была сравнительно небольшой и обычно оставалась у производителей, а земельные собственники, владея важнейшим экономическим ресурсом, присваивали в виде ренты значительную часть прибавочного продукта.

Анализируя фундаментальные особенности формирования отношений собственности, складывающихся в капиталистической модели индустриальной экономики, Маркс показал, что они обусловлены существованием значительных отраслевых различий в капиталовооруженности труда, связанных со спецификой применяемых производственно-технологических процессов (технического строения капитала). В связи с этим для успешного развития национального хозяйства возникает необходимость поддержания межотраслевых пропорций производства общественно необходимых благ на основе участия каждого работника в формировании инвестиций общества, которые создаются на основе затрат его труда (ti), включающих затраты на воспроизводство основных средств (ta) и их расширенное воспроизводство (Δti), т. е. $ti = ta + \Delta ti$. В условиях капиталистического общества возникает классовое неравенство в доступе к его ресурсам, которое позволяет владельцам капитала преимущественно в своих интересах трансформировать экономику и присваивать пропорционально вложенному капиталу большую часть стоимости общественного продукта, которая связана с расширенным воспроизводством капитальных благ.

Парадигмальное переосмысление сложившихся подходов к изучению общественной природы экономических отношений собственности предполагает учет того обстоятельства, что еще в XVII—

XVIII вв., в соответствии с теорией общественного договора, возникло понимание того, что народ является источником государственной власти. Сегодня верховенство народа в системе властных отношений признается как фундаментальный (конституционный) принцип права, связанный с осуществлением народовластия [10]. Следует отметить, что в советский период сложились различные подходы к анализу экономических отношений собственности. При всех недостатках создаваемых подходов поиск механизмов реализации общественной природы собственности происходил с позиции анализа советской экономики как сложной системы. Сегодня в результате пересмотра концепции общенародного достояния разрабатывается концепция публичной собственности, при этом сохраняются проблемы теоретического обоснования связи публичных и частных прав.

Поиск новых интегративных подходов к пониманию отношений собственности у многих отечественных исследователей основывается на учете особенностей развития России [9]. В связи с этим академик В.С. Нерсесянц писал, что главное достижение советского периода — беспрецедентная практическая реализация идеи общественной собственности как национального достояния. Собственность была признана общественным благом в отличие от понятия «функции» в теории «солидаризма». Общественное благо — интегральная величина — генетически не связано с отдельным индивидом, тогда как функция или роль принадлежит личности. В период либерально-рыночных реформ социалистическую собственность, призванную обеспечить труженика правом на долю общественных благ в соответствии с его трудовым вкладом, поделили так, будто речь шла не о достоянии народа. В результате возникло представление о собственности как некоей совокупности отдельных ее типов, выделенных по «внешнему признаку», а именно по субъектам: «частная собственность — у отдельных лиц; государственная — у государства; муниципальная — у органов местного самоуправления и т. д.» [13, 390].

Следует учитывать, что сторонники концепции социальной функции собственности обращают внимание на важность конструирования пучка прав собственности, исходя из ее социальной природы и рассмотрения объектов собственности как составных частей общественного богатства (Objects of Social Wealth) с учетом их ресурсной специфики (будь то материальные вещи или нематериальные формы

богатства) [23]. Предлагаемый подход исходит из необходимости расширения проблемного поля на основе признания общественно-экономической природы отношений собственности. Фундаментальная особенность данных отношений определяется тем, что конструирование экономических институтов, в том числе института собственности, происходит в результате взаимодействия субъектов экономики, которые являются носителями частных интересов и экономических интересов общества. Это предполагает признание общества не только верховным субъектом власти, но и верховным субъектом отношений собственности, складывающихся по поводу объектов собственности — как вещей, так и результатов интеллектуальной деятельности (интеллектуальной собственности). В результате возникает необходимость изучения экономики как сложной саморазвивающейся системы, исходя из того, что системообразующей основой конструирования разнообразных институциональных форм собственности является общенародная по своей экономической сути собственность, совладельцами которой выступают все субъекты национального (народного) хозяйства. Поэтому при анализе хозяйственной системы требуется пересмотреть сложившиеся трактовки отношений собственности и отказаться от упрощенного разделения субъектов на собственников и несобственников [1]. Понятие общенародная собственность характеризует то обстоятельство, что все объекты собственности являются составными элементами национального достояния, интегрированной формой выражения общественного блага, которое, в свою очередь, используется для создания общественного продукта (общественного блага).

Сложный и противоречивый процесс формирования отношений собственности складывается на ценностном и институциональном уровнях экономической реальности. На ценностном (субстанциональном) уровне в обществе, исходя из возникающих перемен в деловой среде, пересматриваются сложившиеся представления об отношениях собственности и в ходе достижения ценностного компромисса утверждается новый взгляд на траекторию их развития. На институционально-регулятивном уровне с помощью государства в соответствии с достигнутым ценностным компромиссом создаются новые институциональные формы собственности, которые ориентиро-

ваны на формирование устойчивого роста экономики и благосостояния общества на основе поддержания баланса отношений сотрудничества и конкуренции (сопоставительности) с использованием приемлемых ограничений прав собственности, вплоть до экспроприации. В ходе взаимодействий субъектов обычно возникает несбалансированная структура общественной собственности, определяющая тот или иной уровень дисбаланса частных и общественных интересов и успешность развития экономики.

В рамках современной волны переосмысления доминирующей либеральной концепции собственности и разработки адекватной парадигмы политической экономии обращается внимание на важность учета классовой динамики, которая в условиях современной глобалистско-неоколониальной модели сопровождается значительным увеличением диспропорций в доступе к ресурсам экономики. При этом указывается на то, что еще классическая политэкономия признавала труд источником прибыли и рассматривала эксплуатацию как специфику институционального устройства капиталистической экономики [24]. В связи с этим отмечаются нефеодалские тенденции в современном капитализме, свидетельствующие о том, что больше не имеет смысла постулировать встречу свободных и равных акторов на рынке труда. Сегодня финансовая рента приобрела особо важную роль в накоплении; при этом власть и бизнес реализуют проекты, нарушающие экологические, социальные, да и просто моральные требования. Неолиберально-агрессивная модель позволяет подавлять общественные интересы, превращая их во второстепенный фактор.

В условиях трансформации глобального неолиберального проекта возрастает потребность в проведении исследований, связанных с переходом к более справедливому миропорядку на основе смены либеральной концепции собственности. В связи с этим в последние годы правоведами России и Белоруссии опубликован ряд работ, посвященных изучению «социальной собственности» в современном праве [3; 7; 16; 20].

Следует отметить, что сегодня значительное число европейских и латиноамериканских конституций включают принцип социальной функции собственности, который предусматривает, что индивидуальный интерес не может иметь преимущества перед интере-

сами общества, поскольку использование собственности должно служить и общему благу. Концепция социальной функции собственности сыграла важную роль в обосновании проектов аграрных и городских реформ [25]. В Соединенных Штатах, хотя ни одна правовая норма не содержит явно слов «социальная функция собственности», некоторые американские ученые-юристы считают, что норма «социального обязательства» существует в законодательстве США, хотя, возможно, только на периферии юриспруденции собственности. Пожалуй, аналогичная ситуация в условиях доминирования либеральной концепции собственности сложилась и в российском законодательстве.

Сегодня возникает настоятельная потребность смены устаревшей модели развития национального хозяйства, основанной на либеральной концепции собственности, и построения суверенной экономико-правовой модели, исходя из признания общественно-экономической природы отношений собственности и необходимости выполнения владельцами объектов собственности обязанности рационально их использовать с учетом общественных интересов. В связи с этим важными являются предложения о необходимости конституционного закрепления принципа социальной функции права собственности и социальной направленности всего российского права, с тем чтобы осуществлять использование объектов собственности не только в частных интересах, но и в интересах общества [12; 15].

Рассмотренная исследовательская парадигма ориентирует на создание механизмов регулирования финансовых и ресурсных потоков исходя из того, что используемый в национальном (народном) хозяйстве капитал является институтом, характеризующим общепринятое право владения и пользования субъектом частью национальной собственности в общих интересах. Как писал Г. Форд, капитал — это «...фонд, доверенный обществом данному лицу и идущий на пользу общества... Никто не имеет права считать подобный излишек личной собственностью, ибо не он один его создал» [18, 155].

Заключение

Современные подходы к анализу экономических отношений собственности обладают парадигмальным изъяном; для смены устаревшей парадигмы следует рассматривать субъектов экономики как

носителей частных и общественных интересов. Предложенная парадигма исходит из необходимости признания существования в национальном (народном) хозяйстве общественной по своему экономическому смыслу собственности, совладельцами которой выступают все его субъекты. Общественная собственность представляет собой структурно-сложный феномен, который выражает интегральные характеристики, присущие отношениям собственности данной экономической системы. Противоречивые процессы трансформации отношений собственности происходят под влиянием ценностно-нормативных и институционально-регулятивных факторов, в результате складываются национальные особенности структуры общественной собственности и соответствующий уровень сбалансированности экономических интересов. Предложенная исследовательская перспектива ориентирует на создания категориальной сетки, реалистично описывающей систему отношений собственности, а также фокусирует внимание на важности построения этой системы в соответствии с верховенством национальных экономических интересов.

Литература

1. *Бирюков В.В.* Развитие национальной экономики как сложной системы: переосмысление роли государства // *AlterEconomics*. 2024. № 2 (21). С. 230—252. DOI: 10.31063/AlterEconomics/2024.21-2.4.
2. *Бирюков В.В.* Философия хозяйства и философия экономики как альтернативные исследовательские стратегии // *Философия хозяйства*. 2024. № 2. С. 11—27. DOI: 10.5281/zenodo.10869232.
3. *Бондаренко Н.Л.* Социальная функция права собственности в контексте конституционного принципа ее неприкосновенности // *Вестник Томского государственного университета. Сер. Право*. 2018. № 28. С. 106—118. DOI: 10.17223/22253513/28/10.
4. *Булгаков С.Н.* Православие. Очерки учения православной церкви. М.: Терра, 1991. 416 с.
5. *Булгаков С.Н.* Философия хозяйства. М.: Наука, 1990. 412 с.
6. *Гегель Г.В.Ф.* Философия права. М.: Мысль, 1990. 524 с.
7. *Денисова Е.Л., Борисова И.Д.* Эволюция понимания принципа неприкосновенности частной собственности в современном

праве // Образование и право. 2023. № 7. С. 128—132. DOI: 10.24412/2076-1503-2023-7-129-132.

8. *Дюги Л.* Общие преобразования гражданского права со времени кодекса Наполеона / Пер. с франц. М.М. Сиверса; под ред. и с предисл. А.Г. Гойхбарга. М.: Гос. изд-во, 1919. 110 с.

9. *Ковтун С.П.* Цивилитарное право и гражданская собственность в либертарно-юридической теории права В.С. Нерсесянца // Социально-экономическое управление: теория и практика. 2023. № 2 (19). С. 49—59. DOI: 10.22213/2618-9763-2023-2-49-59.

10. *Курданова М.Х.* Современная конституционная реформа в контексте реального народовластия // Государство и право. 2021. № 7. С. 183—189. DOI: 10.31857/S102694520016189-8.

11. *Маркс К.* Капитал. Т. 3. Ч. 2. М.: Политиздат, 1986. 1080 с.

12. *Медведев С.Н.* Социальная функция права собственности в Чили // Ленинградский юридический журнал. 2013. № 2 (32). С. 102—108.

13. *Нерсесянц В.С.* Философия права: Монография. М.: Норма, 2001. 652 с.

14. *Норт Д., Уоллис Дж., Вайнгаст Б.* Насилие и социальные порядки: Концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества. М.: Изд-во Института Гайдара, 2011. 408 с.

15. *Саудаханов М.В.* Социальная функция частной собственности: понятие и содержание в конституционном праве России и зарубежных государств // Государственная служба и кадры. 2021. № 5. С. 101—105. DOI: 10.24411/2312-0444-2021-5-101-105.

16. *Симанчева М.Г.* Социальная функция собственности и ее современное значение // Пермский юридический альманах. 2022. № 5. С. 204—216.

17. *Смит А.* Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Социально-экономическое издательство, 1962. 684 с.

18. *Форд Г.* Моя жизнь, мои достижения. М.: Финансы и статистика, 1989. 186 с.

19. *Шмоллер Г.* Справедливость в народном хозяйстве. Разделение труда. М.: Либроком, 2012. 216 с.

20. *Щенникова Л.В.* Вещное право в отражении зарубежной цивилистики // Государство и право. 2022. № 12. С. 145—151. DOI: 10.31857/S102694520020674-2.

21. *Alexander G.S.* The Social-Obligation Norm in American Property Law // Cornell Law Faculty Publications. 2009. Vol. 94. P. 745—822.
22. *Crawford C.* The Social Function of Property and the Human Capacity To Flourish // Fordham Law Review. 2011. Vol. 80. P. 1089—1134.
23. *Lametti D.* The Concept of Property: Relations Through Objects of Social Wealth // University of Toronto Law Journal. 2004. Vol. 53 (4). P. 325—378. DOI:10.2307/3650892.
24. *Mattei C.* The Capital Order. How Economists Invented Austerity and Paved the Way to Fascism. Chicago: University of Chicago Press, 2022. 480 p.
25. *Mirow M.C.* The Social-Obligation Norm of Property: Duguit, Hayem, and Others // Florida Journal of International Law. 2010. Vol. 22. P. 192—225.
26. *Robilant A.* Property: A Bundle of Sticks or a Tree? // Vanderbilt Law Review. 2013. Vol. 66 (3). P. 869—932.
27. *Rodrik D., Walt S.* How to construct a new global order // Oxford Review of Economic Policy. 2024. Vol. 40 (2). P. 256—268. DOI: 10.1093/oxrep/gra011.

References

1. *Biryukov V.V.* Razvitie nacional'noj ekonomiki kak slozhnoj sistemy: pereosmyslenie roli gosudarstva // AlterEconomics. 2024. № 2 (21). S. 230—252. DOI: 10.31063/AlterEconomics/2024.21-2.4.
2. *Biryukov V.V.* Filosofiya hozyajstva i filosofiya ekonomiki kak al'ternativnye issledovatel'skie strategii // Filosofiya hozyajstva. 2024. № 2. S. 11—27. DOI: 10.5281/zenodo.10869232.
3. *Bondarenko N.L.* Social'naya funkciya prava sobstvennosti v kontekste konstitucionnogo principa ee neprikosnovennosti // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser. Pra-vo. 2018. № 28. S. 106—118. DOI: 10.17223/22253513/28/10.
4. *Bulgakov S.N.* Pravoslavie. Ocherki ucheniya pravoslavnoj cerkvi. M.: Terra, 1991. 416 s.
5. *Bulgakov S.N.* Filosofiya hozyajstva. M.: Nauka, 1990. 412 s.
6. *Gegel' G.V.F.* Filosofiya prava. M.: Mysl', 1990. 524 s.

7. Denisova E.L., Borisova I.D. Evolyuciya ponimaniya principa neprikosnovennosti chastnoj sobstvennosti v sovremennom prave // *Obrazovanie i pravo*. 2023. № 7. S. 128—132. DOI: 10.24412/2076-1503-2023-7-129-132.

8. Dyugi L. *Obshchie preobrazovaniya grazhdanskogo prava so vremeni kodeksa Napoleona / Per. s franc. M.M. Siversa; pod red. i s predisl. A.G. Gojhbarga. M.: Gos. izd-vo, 1919. 110 s.*

9. Kovtun S.P. Civilitarnoe pravo i grazhdanskaya sobstvennost' v libertarno-yuridicheskoj teorii prava V.S. Nersesyanc // *Social'no-ekonomicheskoe upravlenie: teoriya i praktika*. 2023. № 2 (19). S. 49—59. DOI: 10.22213/2618-9763-2023-2-49-59.

10. Kurdanova M.H. Sovremennaya konstitucionnaya reforma v kontekste real'nogo narodovlastiya // *Gosudarstvo i pravo*. 2021. № 7. S. 183—189. DOI: 10.31857/S102694520016189-8.

11. Marks K. *Kapital*. T. 3. CH. 2. M.: Politizdat, 1986. 1080 c.

12. Medvedev S.N. Social'naya funkciya prava sobstvennosti v CHili // *Leningradskij juridicheskij zhurnal*. 2013. № 2 (32). S. 102—108.

13. Nersesyanc V.S. *Filosofiya prava: Monografiya*. M.: Norma, 2001. 652 s.

14. Nort D., Uollis Dzh., Vajngast B. *Nasilie i social'nye poryadki: Konceptual'nye ramki dlya interpretacii pis'men-noj istorii chelovechestva*. M.: Izd-vo Instituta Gajdara, 2011. 408 s.

15. Saudahanov M.V. Social'naya funkciya chastnoj sobstvennosti: ponyatie i sodержanie v konstitucionnom prave Rossii i zarubezhnyh gosudarstv // *Gosudarstvennaya sluzhba i kadry*. 2021. № 5. S. 101—105. DOI: 10.24411/2312-0444-2021-5-101-105.

16. Simancheva M.G. Social'naya funkciya sobstvennosti i ee sovremennoe znachenie // *Permskij juridicheskij al'manah*. 2022. № 5. S. 204—216.

17. Smit A. *Issledovanie o prirode i prichinah bogatstva narodov*. M.: Social'no-ekonomicheskoe izdatel'stvo, 1962. 684 s.

18. Ford G. *Moya zhizn', moi dostizheniya*. M.: Finansy i statistika, 1989. 186 s.

19. SHmoller G. *Spravedlivost' v narodnom hozyajstve. Razdelenie truda*. M.: Librokom, 2012. 216 s.

20. SHCHennikova L.V. Veshchnoe pravo v otrazhenii zarubezhnoy civilistiki // Gosudarstvo i pravo. 2022. № 12. S. 145—151. DOI: 10.31857/S102694520020674-2.

Л.К. ЧУЛКОВ

Коллективная и индивидуальная формы хозяйственной деятельности*

Аннотация. В статье выявлены достоинства и недостатки коллективной и индивидуальной форм хозяйственной деятельности в сельском хозяйстве. Особое внимание уделено рассмотрению трех технологических типов производства в современном сельском хозяйстве России.

Ключевые слова: хозяйственная деятельность, коллективное хозяйство, индивидуальное хозяйство, коллективное землепользование, индивидуальное землепользование, русский крестьянин, русский старообрядец-земледелец, технологический тип производства.

Abstract. The paper examines dignities and shortcomings of collective form and individual form of economic activity in farming. Particular attention is focused on three technological type of production in the contemporary farming in Russia.

Keywords: economic activity, collective farm, individual farm, collective land use, individual land use, Russian peasant, Russian Old Believer-agriculturist, technological type of production.

УДК 330.16
ББК 65в

В современной России идет процесс реформирования экономической сферы общества, в том числе сельского хозяйства: прави-

* Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Чулков Л.К. Коллективная и индивидуальная формы хозяйственной деятельности // Философия хозяйства. 2025. № 3. С. 119—126. DOI: